

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Erlangen, am 15. Juni 1973

AN DIE MITGLIEDER DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Sonnabend, dem 29. September 1973, 10 Uhr s.t., in der Universität Bochum, Gebäude MA, Hörsaal HMA 10, stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Prüfungsbericht des Beirates
und Entlastung des Vorstandes
4. Wahlen
 - a) Wahlausschuß
 - b) Rechnungsprüfer
5. Zeitschrift und Publikationen
6. Tagungen und Kongresse
7. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 30. August 1973 an die Geschäftsstelle, 35 Kassel-Wilhelmshöhe, Heinrich-Schütz-Allee 35.

Ruhnke

*

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 26. bis 29. September die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Bochum statt.

PROGRAMM UND ZEITPLAN

Mittwoch, 26. September 1973

Anreise

ab 20.00 Uhr Begrüßung und zwangloses Zusammensein
im Mensa-Restaurant der Universität
(Große Mensa, Eingang "Kleiner Saal")

- 2 -

Donnerstag, 27. September 1973

Universität, Gebäude GA, Ebene 04
Musikwissenschaftliches Institut

9.00 - 13.00 Uhr Fachgruppensitzungen sowie Sitzungen
15.00 - 18.00 Uhr des Vorstandes und Beirates (hierzu
ergehen besondere Einladungen mit ge-
nauen Zeitangaben)

Veranstaltungen für nicht an Sitzungen
beteiligte Tagungsteilnehmer

10.00 Uhr
Führung durch die Ruhr-Universität
Treffpunkt: Gebäude IB, Eingang

15.00 Uhr
Führung durch das Bergbau-Museum,
Vödestr. 28

Universität, Gebäude MA, Hörsaal HMA 10

20.00 Uhr Kammerkonzert des Musischen Zentrums der
Ruhr-Universität mit Werken von J. S. Bach
(Triosonate aus dem Musikalischen Opfer),
J. F. Fasch, G. Ph. Telemann
Anschließend: Zusammensein im Mensa-Restaurant

Freitag, 28. September 1973

Universität, Gebäude MA, Hörsaal HMA 10

9.00 Uhr Begrüßung durch den Rektor der Ruhr-Universität,
Professor Dr. Siegfried Grosse

9.15 Uhr Wissenschaftliches Colloquium
Die deutsche Oper um 1900
Teilnehmer: A. A. Abert, S. Döhring, H. Weber;
Moderator: R. Gerlach

11.30 Uhr Öffentlicher Vortrag
H. Becker: Grundfragen der Opernforschung

Freitag, 28. September 1973

Universität, Gebäude MA, Hörsaal HMA 10

- 15.30 Uhr Fachgruppe Lehrende an Universitäten
Öffentliches Kolloquium:
Musikwissenschaft und Gesamthochschule
Teilnehmer: C. Dahlhaus, N.N., Chr.-H. Mahling
- 20.00 Uhr Konzert des Universitätschors
Carl Orff: Carmina burana
Ausführende: Chor der Ruhr-Universität,
Schlagzeuggruppe des Muischen Zentrums
der Ruhr-Universität, Leitung Henning Frederichs
Anschließend: Zusammensein im Mensa-Restaurant

Sonnabend, 29. September 1973

Universität, Gebäude MA, Hörsaal HMA 10

- 10.00 Uhr Mitgliederversammlung der Gesellschaft
für Musikforschung

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Anmeldung wird bis spätestens 29. August 1973 auf beiliegen-
der Karte erbeten.

Quartierbestellung bitte nur an den Verkehrsverein Bochum, 4630 Bochum,
auf beiliegender Karte.

Die Quartierzuweisung erfolgt schriftlich.

Für studentische Teilnehmer besteht in beschränktem
Umfang die Möglichkeit, preisgünstig in Einzelzimmern
der nahegelegenen Studentenwohnheime zu wohnen. Be-
stellungen bitte nur an die Wohnheimvermittlung des
Akademischen Förderungswerkes der Ruhr-Universität,
4630 Bochum, Lennershofstr. 64, Baracke IV.

Lageplan Nach Eingang der Anmeldungen geht den Teilnehmern
ein Lageplan des Universitätsgeländes zu, auf dem
die Zufahrten und die Tagungsräume verzeichnet sind.

Tagungsbüro Das Tagungsbüro, in dem Prospekte, Stadtpläne etc.
entgegengenommen werden können und das allen Teil-
nehmern als "Nachrichtenzentrale" zur Verfügung steht,
befindet sich am 26. September im Foyer des Mensa-
Restaurants und ist von 14.00 bis 22.00 Uhr geöffnet,
Tel.: 02321 - 71 55 03; vom 27. bis 29. September im
Musikwissenschaftlichen Institut, Gebäude GA, Ebene 04,
Geschäftszimmer, Öffnungszeiten: 8.30 bis 18.00 Uhr,
Tel.: 02321 - 71 23 95.

Anlagen